

ОИЛА МУНОСАБАТЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН НИЗОЛАРНИ СУДДА КЎРИШДА ТАРАФЛАР ТОРТИШУВИ ПРИНЦИПИНИНГ АҲАМИЯТИ

Хусаинова Умида Абдихаликовна,
Судьялар олий мактаби таянч докторанти
E-mail: umida1101@gmail.com

Аннотация Ушбу мақолада тарафлар тортишуви принципи оила муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни судда кўришда қандай аҳамиятга эга эканлиги кўриб чиқилган. Оилавий низолар исботлаш, яъни исботлаш предметини тўғри белгилаш ва далилларни баҳолаш нуктаи назаридан ҳам қийин ҳисобланади. Ушбу низоларки кўриб, ҳал этишда суд қайси жиҳатларга аҳамият бериши кераклиги, амалдаги камчиликлар ва таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: тарафлар тортишуви, исботлаш ва далиллар, оилавий низолар, вояга етмаганлар, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш

Маълумки, оила жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланади ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга. Республикамизда оилани ҳимоя қилиш давлат аҳамиятига молик бўлган вазифалардан биридир.

2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XIV боби “Оила, болалар ва ёшлар” деб номланган бўлиб, ўз таркибига 76- 80-моддаларни олади.

Энди “Оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилиниши” конституциявий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилди.

Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга еттунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар.

Давлат ва жамият етим болаларни ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради.

Фарзандлар ота-онасининг насл-насаби ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар.

Боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир.

Давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади.

Болаларни умуминсоний қадриятларни ҳурматлаш, оналикни муҳофаза этиш ва болаларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро ҳуқуқ қоидаларига содиқ бўлиш, маънавий меросни сақлаш ва ривожлантириш, юксак ватанпарварлик, софлик ва ҳалоллик руҳида тарбиялаш, уларни ижтимоий фойдали меҳнатга тайёрлаш - ота-оналарнинг конституциявий ва маънавий бурчидир

1998 йил 1 сентябрдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси оилани мустаҳкамлаш, вояга етмаган болалар ва оиланинг меҳнатга лаёқатсиз аъзоларининг манфаатларини қўриқлашнинг устунлигини назарда тутди.

Аксарият олимлар ва амалиётчи юристлар оилавий низоларни, хусусан, болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни мураккаб фуқаролик суд ишлари тоифасига ажратадилар.

Бизнинг фикримизча, оилавий низолар ҳал қилиниши керак бўлган масалаларнинг ижтимоий жиҳатдан аҳамияти нуқтаи назаридан эмас, балки **исботлаш, яъни исботлаш предметини тўғри белгилаш ва далилларни баҳолаш нуқтаи назаридан ҳам қийиндир.**

Суд ҳужжати том маънода судда иши кўрилатган оиланинг ҳаётини иккига: қарор қабул қилишдан олдинги ва кейинги даражага ажратади.

Шу маънода оилавий низолар бўйича суд ҳал қилув қарорининг аҳамиятини ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низони ҳал этувчи судьянинг жавобгарлик даражасини юқори баҳолаш мумкин. Боланинг келажакдаги тақдирини, унинг ҳаёти фаровонлигини ўз фарзандини ҳаммадан кўп биладиган ота-она ўзи белгилаш ўрнига, мутлақо бегона шахс – судьяга ишониб топшириб қўйиши судьядан кучли билим ва ҳаётий тажрибани талаб қилади.

Фуқаролик ишлар бўйича судлар томонидан биринчи инстанцияда кўрилган оилавий низолар юзасидан статистик маълумотларга кўра 2019 йилда -75,385 та, 2020 йилда – 67,775 та, 2021 йилда – 99,695, 2022 йилда- 112 985 та, 2023 йил 1-чогари ҳолтига кўра 27,446 та ташкил қилмоқда. Албатта, бу динамика хавотирли, чунки бу мамлакатдаги ижтимоий муҳитга салбий тасир этиши мумкин, шунинг учун жиддий эътибор талаб қилади.

Шу маънода Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни ҳал қилишда судлар томонидан қонунларни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 11.09.1998 йилдаги 23-сонли қарори аҳамиятлидир.

Мазкур Пленум қарорига кўра болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган низоларнинг судлар томонидан тўғри ҳал этилиши ота-оналарнинг ва болалар ҳуқуқларининг муҳофазасини, ота-оналарнинг болаларини тарбиялашдаги масъулиятлари оширилишини таъминлашга имконият туғдиради, ота-оналарнинг болалари манфаатларига зид бўлган ҳуқуқларидан

фойдаланишларига барҳам беради, вояга етмаганлар қонунбузарликларининг олдини олиш чораларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган қуйидаги низолар судда кўрилади:
боланинг бошқа-бошқа турган ота-онадан қайси бири билан бирга яшаши;
боласидан алоҳида турадиган ота ёки онани боласининг тарбиясида иштирок этишга қаршиликни бартараф этиш;

бошқа шахсларнинг тарбиясида бўлган болаларни ота-онасига қайтариш;
ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этиш ва ота-оналик ҳуқуқини тиклаш;
ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этмасдан болаларини олиш;
ота-оналик ҳуқуқини чеклаш, фарзандликка олишни ҳақиқий эмас деб топиш, фарзандликка олиш;

боланинг ота-оналик ҳуқуқи чекланган ота-она билан кўришиши;
ота-оналик ҳуқуқи чекланишини бекор қилиш;
фарзандликка олишни бекор қилиш тўғрисидаги ва бошқа низолар

Бизнинг фикримизча, нафақат юқоридаги низолар, балки никоҳдан ажратишдан тортиб барча оилавий низолар болалар манфаати билан боғлиқдир.

Чунки болалар манфаати билан боғлиқ бўлган низоларни ўз вақтида ва тўғри ҳал қилиш болалар ва оила манфаатлари ҳимоясининг муҳим кафолатларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 10-моддасига кўра фуқаролик суд ишларини юритиш тарафларнинг тортишуви асосида амалга оширилади, 15-моддаси талабларига асосан суд тақдим этилган материаллар ва тушунтиришлар билан чекланмасдан, ишнинг ҳақиқий ҳолатларини, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ҳар тарафлама, тўлиқ ва холисона аниқлаш учун қонунга мувофиқ чоралар кўришга ҳақли, 72-моддасига кўра ҳар бир тараф ўзининг талаблари ва эътирозларига асос қилиб кўрсатган ҳолатларни исботлаши шарт, деб белгиланган бўлса-да, суд

амалиётида бундай турдаги фуқаролик ишларини кўришда судлар томонидан исботлаш жараёни тўлиқ амалга оширилмаган ҳолатлар учрайди.

Масалан, ота-она боладан алоҳида яшайдиган ота (она)нинг ота-оналик ҳуқуқларини амалга ошириш тартиби тўғрисида ёзма келиша олмасалар, низо ота-она (ёки улардан бири)нинг талабига биноан суд томонидан васийлик ва ҳомийлик органи иштирокида ҳал қилинади.

Суд мазкур туркумдаги ишларни судда кўришга тайёрлаш, низони ҳал қилишда аҳамиятга эга ва тарафлар томонидан исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаши керак, бунда асосий эътиборни айнан боланинг ота-онаси ёхуд бошқа тарбиялайдиган шахсларнинг шахсий хусусиятларига, шунингдек бола билан шу шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатларга қаратиш керак. Бундай ишлар, фарзандни тарбиясига беришни талаб қилаётган шахсларнинг васийлик ва ҳомийлик органи томонидан тегишли тартибда тузилган ва тасдиқланган турмуш шароитларини текшириш хулосаларини олгандан сўнг кўришга тайинланади.

Суд мазкур масала юзасидан низони мазмунан кўраётганда ота-онанинг ҳуқуқлари тенглиги тамойили ва бола манфаатларида турли хил ҳолатларни инобатга олади. Заруратга қараб, суд томонидан суд-психологик экспертизаси тайинланиши лозим, бундай экспертиза ота-оналар (улардан бири)га нисбатан, аҳволни психологик таҳлил қилиш (оилавий можаро) бўйича ҳам ўтказилиши мумкин. Бироқ суд экспертизасининг хулосаси, васийлик ва ҳомийлик органининг хулосаси ҳам далиллардан бири бўлиб, ишдаги бошқа далиллар йиғиндиси билан биргаликда суд томонидан баҳоланиши лозимлигини эътиборга олиши керак.

Маълумки, ҳал қилув қарори, унда иш учун аҳамиятга эга бўлган фактлар, суд томонидан текширилган далиллар билан тасдиқланган, уларнинг алоқадорлиги ва мақбуллиги қонун талабларига жавоб берадиган ёки суд ҳаммага маълум деб топган, исботлашга мухтож бўлмаган ҳолатлар,

шунингдек, аниқланган фактлардан келиб чиқадиган якуний хулосалар акс эттирилганда, асослантилган ҳисобланади (ФПК 73 — 75-моддалари).

Суд топшириғини юбориш орқали далиллар тўпланганда, суд ҳал қилув қарорини ушбу далилларни ҳисобга олган ҳолда, агар улар ФПК 104-моддаси талабларига риоя қилинган ҳолда олинган, суд мажлисида эълон қилинган, ишда иштирок этувчи шахслар томонидан тақдим этилган ва бошқа далиллар мажмуи билан бирга баҳоланган тақдирдагина, асослаши мумкин.

Суд амалиёти таҳлиллари шуни кўрсатадики, мазкур турдаги ишларни кўришда асосан васийлик ва ҳомийлик органи томонидан тасдиқланган турмуш шароитларини текшириш хулосалари асосий далил сифатида инобатга олинмоқда. Масалан, бола билан кўришиш тартибини белгилаш ҳақидаги даъво аризаси бўйича ҳал қилув қарорларида суд ўз қарорида фақатгина тарафларнинг, яъни ота-онанинг иш юзасидан берган тушунтиришлари, тумани ҳокимлиги болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш шўъбаси томонидан тақдим қилинган хулосасига таянган ҳолатлар кўплаб учрайди.

Бола билан ота-онанинг кўришиш тартибини белгилашда боланинг жисмоний ва руҳий соғлиғи, унинг ахлоқий камолотига таъсир қиладиган ҳолатлар, боланинг ёши ва соғлиғининг ҳолати, боланинг ота (она)га боғлиқлиги ва бошқа ҳолатларни исботловчи далиллар ўрганилиб, баҳоланиши ҳар доим ҳам инобатга олинмаганини учратиш мумкин.

Юқоридаги Пленум қарорида боладан алоҳида яшаётган ота-онанинг бола билан кўришиши унга зарар етказиши мумкин бўлса, суд Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 75-моддаси **2-қисмига** мувофиқ, ота-онанинг ҳуқуқини амалга оширишда ота-она болаларнинг жисмоний ва руҳий соғлиғига, ахлоқий камолотига зарар етказишга ҳақли эмаслигидан келиб чиқиб, суд ота-онанинг бола билан кўришиш тартибини белгилаш ҳақидаги даъвосини, қабул қилинган қарорда асослантилган ҳолда рад қилишга ҳақли,

деб кўрсатилган. Албатта, мазкур ҳолларда ота-онанинг бола билан кўришиши унга зарар етказиши мумкин бўлган ҳолатларни суд қандай аниқлаши ва баҳолаши юзасидан аниқроқ тушунтириш берилмагани, судларга бирмунча қийинчиликлар туғдиради.

Ота-онадан бирини ота ёки оналик ҳуқуқидан маҳрум этиш тўғрисидаги даъвони кўришда, суд, болаларнинг келгусидаги тарбияси учун етарли шароитларни таъминлаш ва ота-онанинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида, ҳар бир ҳолатда, алоҳида турадиган ота ёки онанинг турган жойини аниқлаши, уни ишда иштирок этишга жалб этиши ва болани тарбиялаш учун олиб бериш ҳақида талаб қилинган ҳолларда унга болани олиб бериш мумкин ёки мумкин эмаслиги тўғрисидаги масалани муҳокама қилиши шарт.

Иш ҳолатларини, ота-онанинг болаларига муносабатлари хусусиятларини ҳар тарафлама аниқлаш мақсадида ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар, қоидага кўра, суд мажлисида жавобгарлар иштирокида кўрилиши лозим.

Бизнинг фикримизча, низолашувчи тараф сифатида иштирок этиётган ота-онанинг болага муносабатлари хусусиятларини суд мажлисининг ўзида яқка судья томонидан ҳар тарафлама аниқлаш имконсиздир.

Бола тарбияси билан боғлиқ ишларда Прокурор ҳамда васийлик ва ҳомийлик органи иштироки таъминлаши фақатгина ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш еки чеклаш, тиклаш тўғрисидаги ишларда белгиланган.

Ота-онанинг ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганликлари уларнинг болаларининг маънавий тарбияси, жисмоний ривожланиши, таълими, ижтимоий фойдали меҳнатга тайёргарлиги тўғрисида ғамхўрлик қилмаганлигида намоён бўлади. Бизнинг фикримизча суд, тарафларнинг тушунтиришларини тўғридан-тўғри далил қилиб олмасдан, уни бошқа далиллар билан солиштириб баҳолаши лозим бўлади.

Мазкур турдаги ишларни кўришда суд боланинг ота-онаси билан муносабатларини, уларга боғланганлик даражасини, ота-онанинг шахсияти тавсифини, ота-она ўртасидаги низонинг болага таъсири каби муҳим ҳолатларни аниқлашда нафақат тарафларнинг оғзаки тушунтиришлари билан чекланмаслиги лозим. Мазкур ҳолатларни аниқлаш учун суд наркологиya диспансери, руҳий асаб касалликлари диспансери маълумотлари билан бир қаторда тарафларга албатта, қўшнилари, боланинг боғча еки мактабидан вакил, болага бириктирилган поликлиника врачлари каби боланинг кундалик ҳаёти ҳақида аниқ тасаввурга эга, аҳволидан таниш шахсларнинг гувоҳлик кўрсатмаларини тақдим этиш мажбуриятини юклаши лозим деб ҳисоблаймиз.

Шуни назарда тутиб, Пленум қарорида Болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган ишларни ўз вақтида ва тўғри ҳал қилишни таъминлаш мақсадида, судлар, муайян низонинг хусусиятларини эътиборга олиб, уларни кўришга пухта тайёрлашлари кераклиги, болаларнинг туғилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг нусхасини, мактабдан таърифномани, нотинч оиланинг назорат қилинганлиги тўғрисидаги материалларни, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлимининг мудири тасдиқлаган васийлик ва ҳомийлик органларининг асосланган хулосасини, шунингдек болаларнинг тарбияланиш шароитларини ва ота-онани таърифловчи ҳужжатларни талаб қилиб олиш лозим. Бу ишлар фақат халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлимидан боланинг яшаш шароитлари текширилганлиги тўғрисидаги акт ва унга асосланган хулоса олингандан сўнг кўрилиши мумкин.

Ота-онанинг сурункали ичкиликбозликка ёки гиёҳвандлик касалига учраганлиги тегишли тиббиёт хулосаси билан тасдиқланган бўлиши керак. Бундай асос билан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш жавобгарни

муомалага лаёқати чекланган деб топилганлигидан қатъи назар, амалга оширилиши мумкин.

Боланинг ҳаёти ва соғлиғига қарши ота-она томонидан қасддан жиноят содир қилиш ўта оғир ва жамоат учун хавфли ҳисобланади. Бундай асосларга кўра ота (она)ни ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилишга фақат суднинг ҳукми бўлгандагина йўл қўйилади.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 82-моддасига мувофиқ судлар ота-оналик ҳуқуқини тиклаш тўғрисидаги даъволарни кўришда ота-оналарнинг хулқ-атвори ва турмуш тарзи ўзгарган-ўзгармаганлигини, уларнинг болаларини тарбия қила олиш-олмасликларини синчиклаб текширишлари лозим. Ота-оналик ҳуқуқини тиклашга агар бу болаларнинг манфаатларига мос келса, йўл қўйилади.

Агар ота-оналик ҳуқуқининг тикланиши бола манфаатларига зид бўлса, суд боланинг фикрини ҳисобга олган ҳолда ота-онанинг (улардан бирининг) ота-оналик ҳуқуқини тиклаш тўғрисидаги даъвосини қаноатлантиришни рад қилишга ҳақлидир.

Ўн ёшга тўлган болага нисбатан ота-оналик ҳуқуқининг тикланишига фақат унинг розилиги билан йўл қўйилади.

Болаларнинг фикрини, уларнинг тарафларга бўлган муносабатини аниқлаш, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлими томонидан болаларнинг яшаш шароитини текшириш вақтида амалга оширилади. Иш ҳолатларига кўра суд томонидан болани сўраш зарур деб топилса, бундай сўровни боланинг ёшини ва ривожланганлигини эътиборга олиб, педагог қатнашувида, унга манфаатдор шахслар таъсир этмайдиган вазиятда амалга ошириш лозим.

Бир қатор объектив сабабларга ота-онанинг (улардан бирининг) руҳияти бузилиши ёки бошқа сурункали касаллиги, оғир шароитнинг вужудга келиши, оғир ҳолатларни бошдан кечириш ва бошқаларга кўра болаларни ота-

онасининг ихтиёрида қолдириш хавфли деб топилса, суд Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 83-моддасига мувофиқ, шу моддада кўрсатилган шахс ва органларнинг даъвосига биноан, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилмасдан туриб ота-онадан (улардан биридан) болани олиш тўғрисида ҳал қилув қарори чиқариши (ота-оналик ҳуқуқини чеклаш) ва васийлик ва ҳомийлик органининг қарамоғига топшириши мумкин.

Ота-оналик ҳуқуқининг чекланишига, болани ота-онаси (улардан бири) билан қолдириш уларнинг хулқ-атвори оқибатида бола учун хавфли бўлганда, бироқ, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш учун асослар аниқланмаган ҳолларда ҳам, йўл қўйилади.

Агар ота-она (улардан бири) ўз хулқ-атворини ўзгартирмаса, васийлик ва ҳомийлик органи суд томонидан ота-оналик ҳуқуқини чеклаш тўғрисидаги ҳал қилув қарори чиқарилгандан кейин олти ой ўтгач, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисида даъво тақдим этиши шарт. Васийлик ва ҳомийлик органи боланинг манфаатларини эътиборга олиб, ота-онани (улардан бирини) бу муддат ўтмасдан туриб, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ҳақида даъво тақдим этишга ҳақли.

Фарзандликка олганлардан болаларни олиш тўғрисидаги масала ҳам, фарзандликка олишни бекор қилиш учун қонунда белгиланган асослар мавжуд бўлмаса, шундай тартибда ҳал этилиши мумкин.

Суд томонидан ота-оналик ҳуқуқи чекланган ота-онанинг боласи билан кўришиши унга салбий таъсир кўрсатмаса, бола билан кўришишга рухсат берилиши мумкин. Бундай кўришишга васийлик ва ҳомийлик органининг розилиги билан, агар васий (ҳомий) тайинланган бўлса, унинг, ёхуд боланинг тутинган ота-онаси ёинки бола турган муассаса маъмуриятининг розилиги билан йўл қўйилади. Болани ота-онасига (улардан бирига) қайтариш унинг манфаатларига зид бўлса, суд боланинг фикрини ҳисобга олиб, даъвони қаноатлантиришни рад қилишга ҳақлидир.

Лекин суд ота-оналик ҳуқуқи чекланган ота-онанинг боласи билан кўришиши унга салбий таъсир кўрсатиш – кўрсатмаслигини, болани ота-онасига (улардан бирига) қайтариш унинг манфаатларига зид еки зид эмаслигини қандай аниқлаши бўйича тавсиялар берилса мақсадга мувофиқ булар эди

Болалар тарбияси билан боғлиқ бўлган суддаги барча низоларни кўришда уларнинг ҳимояси юзасидан ким томонидан даъво қўзғатилганлигидан қатъи назар, ишда иштирок этиш учун халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлими жалб қилиниши лозим. Қайд этилган орган даъво тақдим қилмаган бўлса, у суд томонидан давлат бошқарув органи сифатида ўзига юклатилган мажбуриятларини бажариш мақсадида хулоса бериш учун процессда иштирок этишга жалб қилинади (Оила кодексининг 88-моддаси).

Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлимининг, даъво талабларининг моҳияти бўйича хулосасини суд бошқа иш материаллари билан биргаликда баҳолайди. Бу хулоса билан келишмаганлик суд томонидан иш бўйича қабул қилинган ҳал қилув қарорида асослангилган бўлиши лозим.

Бизнинг фикримизча, нафақат бола тарбияси билан боғлиқ низолар, балки барча оилавий низоларда бола манфаатлари устун бўлмаса, бола ҳуқуқлари ҳимоясига оид айрим муаммоли вазиятлар, бола ҳуқуқларининг бузилиши каби салбий ҳолатлар юзага келиши мумкин.

Бундай ҳолатларни бартараф этишда биринчидан, ташкилий ва институционал асосларни, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Бола ҳуқуқлари бўйича вакил фаолиятини янада кучайтириш, хусусан. фуқаролик судларида бола манфаатини ҳимоя қилиш юзасидан иштирок этишини шарт қилиб белгилаш лозим.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига «Ота-оналик ҳуқуқларини ота-она фарзандини ишонтириш, ўргатиш, ҳурмат қилиш, тушунтириш, насихат бериш, ўзи намуна бўлиш орқали амалга ошириши керак», деган мазмундаги нормани киритишни таклиф қиламиз.

Учинчидан, Оила низоларини хайъат таркибида курилишини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки далилларга баҳо беришда истасак истамасак аёл судья ва эркак судьянинг баҳоси фарқли бўлади, шу сабабли оилавий низолар аёл ва эркак судья иштирокидаги хайъат таркибида кўрилиши керак. Бу аёл судьялар сони ошишига ва гендер тенглигини таъминлашга ҳам замин яратади.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Дарслик / Мамасиддиқов М., Ёдгоров Х., Давлетов Ў.- Тошкент: Complex Print, 2020. – 380б. (Mamasiddikov M.M. Civil procedural law, Textbook/ Mamasiddikov M., Yodgorov X., Davletov O'. - Tashkent: Complex Print, 2020. - 380 p.)

2. Эгамбердиев Э. Эркин ҳуқуқлилик ва тортишувчилик принципи // Ж.Ҳаёт ва қонун. – Тошкент, 1998. 7-сон. - 45 б (Egamberdiyev E. The principle of dispositionsmaxime and adversarial nature, Journal “Hayot va qonun” – Tashkent, 1998, N7, 45 p.)

3. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. -Тошкент: Адолат. 2001. - 24 б. (Shorahmetov SH.SH. Civil procedural law of the Republic of Uzbekistan, Textbook – Tashkent: Adolat. 2001 – 24p.)

4. Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Дарслик/ Мамасиддиқов М., Ёдгоров Х., Давлетов Ў.- Тошкент: Complex Print, 2020. – 380б; Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг конституциявий тамойиллари. Ўқув қўлланма // Ш.Ш.Шорахметов таҳрири остида. -Тошкент:

ТДЮИ, 2006. -23 б. (Mamasiddikov M.M. Civil procedural law, Textbook/
Mamasiddikov M., Yodgorov X., Davletov O'. - Tashkent: Complex Print, 2020. -
380 p.; Khabibullayev D.Yu. Constitutional principles of civil procedural law,
Tashkent: TSUL, 2006 -23p.)

5. 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси [https://lex.uz/acts/-
3107036](https://lex.uz/acts/-3107036) (Strategy actions in five priority areas of the Republic of Uzbekistan in
2017-2021 years)

6. 2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт
стратегияси <https://lex.uz/docs/5841063> (New Development Strategy of
Uzbekistan for 2022-2026)

7. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик
процессуал ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 2001. 40-41 б. (Shorahmetov SH.SH. Civil
procedural law of the Republic of Uzbekistan, Textbook – Tashkent: Adolat. 2001
– 40-41p.)